

IN MEMORIAM

Maximiano Figueroa Rivero

1924 - 2021

Maximiano Figueroa, nació en Aguasay, estado Monagas, el 15 de diciembre de 1924. Falleció en Maracay, el 19 de marzo de 2021. Se graduó de Maestro en la normal Pedro Arnal de Cumaná, estado Sucre. Comenzó sus estudios de Agronomía en la década de los años 50, continuó sus estudios en Piracicaba, estado de Sao Paulo, Brasil, hasta 1957. Retornó al país y se graduó de Ingeniero Agrónomo en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Maracay el año 1958. Formó una gran familia junto a su esposa Marietta†, tuvo cuatro hijos: Max, Omar†, Marina† y Manuel.

Entre sus virtudes estuvo la formación de cuadros o equipos de investigación en diversas especies de frutales en el Centro de Investigaciones Agrícolas (CIA) y Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP), Maracay, Venezuela. Es así como fue responsable de la orientación y formación de los Investigadores Gladys Castellano (Zulia), Isabel Montilla (Lara), Eusebio Solórzano (Miranda), Eduardo Delgado (Barinas), Francisco Salcedo y Adolfo Cañizales (Monagas), Omar Chaurán (Anzoátegui). Así mismo, creó y dirigió el Departamento de Frutales del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CENIAP), integrado por los Investigadores: Edmundo Monteverde y Fernando Reyes† en Cítricos, Luis Avilán† en Suelo y Fertilidad, Osca Haddad† y Gilberto Sarga† en Musáceas, Manuel Wagner en Riego, Gastón Laborem† en Fisiología, con la estrecha colaboración de Nancy Boscán† en Entomología y Amado Rondón en Fitopatología. Entre sus innumerables logros, estuvo la orientación y organización de cuadros de Técnicos Medios, dedicado a apoyar las actividades de investigación en el CENIAP, a saber: Pascual Aguirre, Luis Rangel, José Ruiz, Máximo Espinosa, Hernán Rodríguez, Eward Manzanilla, Margot Rodríguez y Rafael Pargas.

Maximiano Figueroa fue un forjador de talentos jóvenes en diferentes disciplinas que permitieron atacar los verdaderos problemas o “cuellos de botella”, que afectaban los frutales en el país. También dedicó junto al Profesor Diego Serpa† buena parte de sus vidas a enseñar y difundir las adecuadas prácticas agronómicas en frutales tropicales.

IN MEMORIAM

En cuanto a su disciplina de trabajo estuvo realizar, durante muchos años, un reconocimiento por diversas zonas frutícolas del país, para recolectar germoplasma de los principales frutales, tales como: aguacate, mango, cítricos, níspero, guanábana, merey, entre otros. De igual modo, contribuyó al desarrollo y expansión de esos rubros al propagarlos en las diferentes Estaciones Experimentales del FONAIAP, que actualmente se denominan Centros de Investigación del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), es así como logró dar a conocer en el país las variedades más importantes de mango y aguacate.

También a Figueroa se le reconoce, además de la formación de sólidos cuadros de Investigación, por la expansión de la fruticultura tropical mediante numerosas charlas y cursos a profesionales del agro, productores, estudiantes y público en general. Recuerdo como si fuera hoy, aquellos encuentros con productores en Maraval, estado Sucre, donde los salones quedaban pequeños por la gran cantidad de personas que querían oír al Maestro. Es oportuno resaltar que el trabajo realizado durante años y los probados conocimientos en las diversas especies de frutales le confieren a Maximiano un especial reconocimiento como el “Padre de la Fruticultura en Venezuela”.

Quiero despedir este homenaje póstumo al hombre que dedicó toda su vida a la búsqueda del conocimiento y la resolución de la problemática de los frutales en Venezuela, expresando que sus enseñanzas permanecen vigentes y han contribuido al desarrollo de la fruticultura nacional... vaya para usted querido Maestro, un vuelo bien alto y que la luz eterna ilumine por siempre vuestro camino. Descanse en paz.

Amado Rondón Garnier

Investigador
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)
Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CENIAP). Maracay, Venezuela.
amado.rondon.g@gmail.com